

TARJIMANING LEKSIK MUAMMOLARI
(FRANSUZ TILI MISOLIDA)

Hayitboyeva Dilnoza Ne'mat qizi

O'zMU talabasi

hayitboyeva03@gmail.com

97-120-66-61

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8045558>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarjimada ko'p duch kelinadigan tarjimaning leksik, semantik muammolari haqida so'z yuritilib, tarjima qilishda qanday usullardan foydalanish tarjimaning asl ma'nosini saqlagan holda boshqa bir shaxsga yetkazib bera olishligi mumkinligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: semantik ma'no, idioma, adekvat tarjima, so'zning ekvivalenti.

LEXICAL PROBLEMS OF TRANSLATION
(ON THE EXAMPLE OF FRENCH)

Abstract. This article talks about the lexical and semantic problems of translation, which are often encountered in translation.

Key words: semantic meaning, idiom, adequate translation, word equivalent.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОГО)

Аннотация. В данной статье говорится о лексико-семантических проблемах перевода, которые часто встречаются при переводе.

Ключевые слова: семантическое значение, фразеологизм, адекватный перевод, словесный эквивалент.

Tarjimaning murakkab muammolaridan biri bu tarjima tilidagi so'zning aynan ma'nosini bera oladigan mos so'zlarni topib boshqa tilga tarjima qilishdir. Bu qiyinchilik so'zlarning semantik tabiati bilan izohlanadi. Leksik birlik kabi so'zlar fransuz va o'zbek tillarida juda kamdan-kam uchraydi. Ko'pincha o'zbekcha so'z fransuz tilida qo'shma so'z yoki boshqa so'z turkumiga mos keladi.

So'z biror narsa yoki hodisa haqidagi tushunchani shakl va ma'no majmui orqali ifodalaydi. So'z ma'nosi ostida predmetga va mantiqqa bog'liq ma'no tushuniladi, va shu bilan birga atash ma'nosi va hissiy ma'no o'rtasida farqlanadi. Atash ma'nosi unitar obyektini - shaxs yoki geografik tushunchani nomlash uchun xizmat qiladi. Hissiy ma'no bu his-tuyg'ularni ifodalaydi (qo'rquv hissi, hurmat hissi, sevgi hissi..).

Variantlar orasidan mos so'zni tanlash masalasi tarjimada birlamchi savol hisoblanadi. Eng mos so'zni topish uchun so'zning semantik tahliliga tayanish kerak bo'ladi.

So'zning mantiqiy ma'nosi ikkiga bo'linadi: o'z ma'nosi va ko'chma ma'nosi. Ko'chma ma'noli so'zlar tarixiy taraqqiyoti jarayonida asta-sekin shakllanadi. Ko'p hollarda fransuz va o'zbek so'zlarining asosiy ma'nolarining mos kelishi va ko'chma ma'nolarining mos kelmasligini kuzatamiz. Masalan, "stol" so'zning fransuz tiliga tarjimasi "table" so'zning o'z ma'nosi hisoblanadi. Ammo ko'chma ma'noga kelsak, bu biroz farq qiladi:

1. stol (mebel)-table

2. taom: aimer la table - mazali ovqatlanishni yaxshi ko'rish;

- tenir table ouverte - mehmondo'st bo'lmoq - dasturxonni ko'zlar.
3. bayram. Présider la table - davrani olib bormoq.
4. faire table rase - yo'q qilmoq, yer bilan yakson qilmoq.
5. table de manoeuvre - boshqaruv pulti .
6. table en marbre - marmar bilan qoplangan stol.
7. table de matière - mundarija . Table de Mendeleiev – Mendeleiev davriy jadvali. Table de multiplication - karra jadvali.

Xuddi shu kabi holatni idiomalar misolida ham korishimiz mumkin :

Payer argent sur table = payer argent comptant = payer argent sec - naqd pul bilan to'lash.

Bas bout de la table - davraning eng o'tgan qismi (davraning to'ri).

Iboralarning bu tarzda qo'llanishini misol tariqasida gaplarda ko'rib chiqamiz.

Sur un signe du marquis, Julien était resté au bas bout de la table. Pour se donner une contenance, il se mit à tailler des plumes (Stendhal, Le Rouge et le Noir) Markizning belgisiga ko'ra, Juyen stolning to'rida o'tirdi. Bezovta bo'lib ko'rinmaslik uchun u patlarni tuzatishni boshladi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, tarjimaning leksik muammolaridan biri tegishli so'zni tanlashdan iborat. Tarjimonning maqsadi ko'zlangan tildagi asl matndagi so'zga semantik va stilistik jihatdan mos keladigan so'zni topishdir. Aniq, shunday so'zlar borki, ularning ma'nosi ikki tilda deyarli to'liq mos keladi. Fransuz tilidagi livre, montagne, mer, froid, jeune kabi so'zlarning o'zbek tilida o'z ekvivalenti bor. Ammo, afsuski, so'zlarning aksariyati ikki tilda ham asl ma'nosiga mos kelavermaydi. Misol uchun, fransuzcha "aller" so'zining ekvivalenti o'zbek tilidagi « bormoq » degan ma'nodan ko'ra ko'proq mazmunga ega.

Aller- bormoq

1. aller à pied - Piyoda yurmoq.
2. aller au bureau - Ishga bormoq (bormoq).
3. ce chemin va au village - Bu yo'l qishloqqa olib boradi (olib bormoq).
4. le travail va bien - Ishlar yaxshi ketapti.
5. ce chapeau lui va bien - Bu shlyapa unga yarashyapti (yarashmoq).
6. Comment allez-vous ? – Ishlaring qanday?
7. elle allait sur ses 70 ans - U 70 yoshlarda edi.
8. aller avec qn - "kim bilandir yurmoq" (sevishmoq).
9. allez-y! - boshidak, ketdik ...
10. aller chercher qn- kimnidir olib kelmoq
11. il va partir – U hozir jo'nab ketadi. (Future proche zamoni)
12. billet aller et retour – borish-kelish chiptasi.
13. billet aller simple - faqat boorish uchun bilet.

O'zbek tilida esa:

Yurmoq, qadam tashlab yurmoq

1. umuman, bir joydan jilmoq, siljimoq
2. hayot kechirmoq, yashamoq - Ruslar orasida yurib, til o'rgandim. Jiyanim uch yil biznikida yurdi.
3. birga bo'lmoq- Nodon bilan yurma, nomusingni bukma (maqol).
4. qatnamoq- Markazdan qishloqimizga avtobus yuradi .

5. sevishmoq- Ular bir necha yil sevishib yurishdi.

6. yurmoq (ko'chma ma'noda) - Mening maslahatimga yurmadi.

Ko'p so'zlar, o'z ma'nosidan tashqari, qandaydir his-tuyg'ularni ifodalaydi. Misol tariqasida kontekstga bog'liq bo'lgan hissiy ma'no anglatuvchi gaplarni olaylik.

« La Chine est un grand pays » (Xitoy yirik davlat) gapi hissiyotlarni ifodalamaydi, ammo « Ils sont prêts à mourir pour leur pays » (Ular o'z Vatanlari uchun jonlarini fido qilishga tayyordirlar) tarzida gap berilsa bu hissiy ma'nonini ifodalaydi.

Turli tillarda bir xil mantiqiy ma'noga ega bo'lgan so'z turli xil hissiy ma'nolarga ega bo'lishi mumkin va tarjimon buni hisobga olishi kerak. Misol uchun, Le Comité National de paix recevait d'innombrables messages (Milliy tinchlik qo'mitasi son-sanoqsiz xabarlarini oldi). Innombrables so'zni – « adoqsiz » so'zi bilan tarjima qilib bo'lmaydi, chunki “adoqsiz” so'zi odatda keragidan ortiq miqdorni ifodalaydi. Shuning uchun “ko'plab” so'zini tanlash o'rinli bo'lib, unda salbiy ma'nolar bo'lmagan va shuning uchun asl matnni buzib ko'rsatmaydi.

Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, tarjima holatida til belgilaridan birinchi o'rinda foydalanuvchi tarjimon hisoblanadi va u muloqot vositachisi sifatida til resurslaridan foydalanish va odatga ko'ra, qabul qiluvchi madaniyatda ekvivalent vazifani bajara oladigan jumla, paragraf yoki butun matnni to'g'ri tushuna olishi shart.

REFERENCES

1. Vlaxov, S. Tarjimada tarjima qilinmaydi. Moskva: Xalqaro munosabatlar, 1980
2. Komissarov, VN Tarjima nazariyasi (lingvistik jihatlar): darslik. M.: Vyssh. maktab, 1990
3. Kuprin, A. I. Yunker. M.: Eksmo-Press, 2007
4. London, D. White Fang. M.: AST, 2008
5. Tarjimaning mashaqqatli yo'llari: URL: <http://moiperevod.ru/info/articles/>
6. London, J. Romanlar va hikoyalar/ J. London romanlari va hikoyalari. “Yovvoyi chaqiruv”, “Oq tish”, “Dengiz bo'risi”, “Klondayk” va boshqa hikoyalar. N. Y.: Penguin Putnam Inc., 2007